

УДК 633:635
ББК 41/42
О80

Научный редактор

Карпухин М. Ю., кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, проректор по научной работе и инновациям

О80 **От модернизации** к опережающему развитию: обеспечение конкурентоспособности и научного лидерства АПК. Инновационные технологии в растениеводстве, традиционном, органическом и ресурсосберегающем земледелии : сборник статей международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 24–25 марта 2022 г.) / Науч. ред. М. Ю. Карпухин. – Екатеринбург : Издательство Уральского ГАУ, 2022. – 184 с.

ISBN 978-5-87203-505-3

В сборнике опубликованы материалы международной научно-практической конференции, в которых опубликованы результаты проведенных лабораторных, вегетационных и полевых опытов по разработке элементов и адаптивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур в традиционном, органическом и ресурсосберегающем земледелии. Материалы могут быть использованы для повышения рентабельности в отрасли растениеводства, в дальнейших научных исследованиях и в учебном процессе.

УДК 633:635
ББК 41/42

ISBN 978-5-87203-505-3

© Авторы, 2022
© Уральский государственный
аграрный университет, 2022

Научное издание

ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ К ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РАЗВИТИЮ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И НАУЧНОГО
ЛИДЕРСТВА АПК

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ, ТРАДИЦИОННОМ,
ОРГАНИЧЕСКОМ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Сборник статей международной научно-практической конференции
(Екатеринбург, 24–25 марта 2022 г.)

Научный редактор М. Ю. Карпухин

Текст дается в авторской редакции
Дизайнер-верстальщик А. Ю. Тюменцева

Подписано в печать 26.08.2022. Формат 61×86/8. Бумага офсетная. Гарнитура Alegreya, Alegreya Sans
Усл. печ. л. 21,39. Тираж 500 экз. Заказ _____

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Уральский государственный аграрный университет»
620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42

Отпечатано в Универсальной Типографии «Альфа Принт»
620049, Екатеринбург, пер. Автоматики, 2Ж
Тел.: +7 (343) 222-00-34. Эл. почта: mail@alfaprint24.ru

Оригинал-макет подготовлен в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Уральский государственный аграрный университет»
620075, Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42